

Hacia un consenso en terminología y semántica

Germán Guajardo,
Paolo Bellavite,
Susan Wynn,
Roberto Searcy,
Rogelio Fernandez,
Steven Kayne.*

Este proyecto pretende describir una terminología homeopática común que permita la comunicación eficaz con el gremio médico y en ciencias naturales. Se envió un cuestionario por correo electrónico a un grupo internacional de expertos en homeopatía. Como resultado de un proceso iterativo propusimos que cierta cantidad de términos que resultan inadecuados, poco claros o anticuados, sean sustituidos por una terminología apropiada. Las áreas principales en donde se realiza esta evaluación fueron: principios de la homeopatía, homeopatía experimental, farmacología y farmacognosia homeopática, el concepto de hormesis, miasmas, similia y homeostasis.

Palabras clave: terminología, semántica, comunicación, corrección, clarificación.

Introducción

Con el fin de lograr un consenso en terminología homeopática, se elabora este documento sobre aspectos semánticos relevantes, que nos lleve a un lenguaje común, facilitando la interacción y comunicación científica. Se extiende un cuestionario a un grupo internacional de profesionales en las ciencias de la salud, médicos, patólogos, internistas, veterinarios, farmacólogos y farmacéuticos,

*Presentado como ponencia en el Congreso Nacional de Medicina Homeopática. Tepic, Nayarit México, 1999 por Germán Guajardo (México) y Rogelio Fernandez (Cuba).

expertos a su vez en homeopatía. La mayoría expresaron interés y los autores que aceptaron el reto entablaron una comunicación directa por correo electrónico. La búsqueda de un consenso se inicia así por un grupo representativo del mundo homeopático y científico, con el fin de abrirse a una discusión más amplia. Esta publicación no pretende sentar una respuesta definitiva, sino las bases para el progreso subsecuente en la dirección de un consenso general.

Los conceptos modificados aparecen enlistados a continuación, y figurarán los empleados con mayor frecuencia en la literatura homeopática contemporánea. Expresiones claramente inoperantes como dosis infinitesimal, microdosis, altas diluciones, dosis bajas, deben ser sujetas a corrección y sustituirlas por dinamización, dilución homeopática, dinamodilución o potencia. Es importante hacerlo para evitar la confusión pues el concepto de alta dilución (sin añadirle homeopática o agitada) al nivel que se alcanza en homeopatía, nos conduce a proponer que el agua o el alcohol simple diluido es capaz de curar. Resulta pues conveniente atender el lenguaje de James Stephenson cuando hablaba de dinimizaciones ultramoleculares² o Wayne Jonas que en 1996 propone el término diluciones seriadas agitadas.³

Hahnemann mismo subraya que en homeopatía no existen las diluciones o atenuaciones y propone hablar de dinimizaciones homeopáticas, mismas que "no es posible designar simplemente como diluciones, aunque para su preparación se someta a un proceso de atenuación, trituración

y sucusión que penetre y libere la parte más sutil de los poderes medicinales".⁴ "Todos los días se habla de las potencias homeopáticas como si fueran meras diluciones, cuando en realidad son lo opuesto; la trituración y la sucusión liberan las sustancias naturales, descubriendo y desplegando sus poderes medicinales específicos... Con la dilución simple de un grano de sal solo nos queda el agua pura. La sal desaparece al diluirse en tanta agua sin convertirse en la sal medicinal de nuestras dinimizaciones".⁵

En cuanto a la noción de medicina complementaria, medicina alternativa, medicina homeopática o medicina no convencional, es inadecuado su empleo pues crea confusión y segregación, además del tono peyorativo que resulta inconveniente para cualquier especialidad médica. Todos los métodos terapéuticos médicos se complementan entre sí y pueden ser opciones alternas valiosas en algún caso. La homeopatía no merece ni ha pedido ser incluida en un edificio ajeno al de la medicina (v. gr. el edificio de la medicina complementaria), práctica que se difunde para desprestigiar de esta noble disciplina médica. Citando a Peter Fisher: "La homeopatía no es una medicina alternativa" no existe la anatomía o fisiología homeopática, los homeópatas consideran que el cuerpo humano posee la misma estructura y función que otros profesionales de la salud. No hay enfermedades homeopáticas, aunque existen enfermedades cuyo tratamiento homeopático sea el más adecuado. La noción de holismo es aceptable pero no implica que los

homeopatas no puedan especializarse, manteniendo su visión holística de ciertas enfermedades o grupos de pacientes.⁶ Hasta el término medicina complementaria resulta insatisfactorio, amontonando una gran variedad de métodos con poco en común. El término más adecuado sería tal vez "métodos terapéuticos no convencionales".⁷

Por las mismas razones, la noción imprecisa de "medicina homeopática" puede ser sustituida por cualquiera de las siguientes: homeopatía, práctica médica homeopática, método o metodología homeopática, método hahnemanniano, concepto médico homeopático, método farmacéutico homeopático, terapéutica homeopática, sistema homeopático.

La identidad de la homeopatía como parte de la medicina y no como una medicina paralela (medicina homeopática), se aprecia en las siguientes citas de Bernard Poitevin.

"Esta conducta (experimentos, observaciones clínicas, actualización en biología, farmacología y toxicología) son prueba de la barrera ficticia entre la homeopatía y las otras ramas de la medicina".

"La homeopatía es un sistema abierto y en evolución dentro de la práctica médica general. En ocasiones es la técnica principal o bien es parte central en la práctica del médico general conciente de la necesidad de emplear otras herramientas terapéuticas a su disposición. Resulta también útil para los especialistas y en particular los pediatras".

"La homeopatía está abierta para los investigadores en todos los campos, la clínica, biología y por supues-

to en física, pero también para sectores de la ciencia humana como la historia y la sociología.¹

Solo hay una medicina o ciencia médica, de manera que la homeopatía no puede ser otra medicina, sino una singular disciplina médica, una farmacoterapia, un método o práctica clínica. Comparte espacios y paredes con otros departamentos del edificio de la medicina, notablemente la biofísica médica, inmunología, alergología y fisicoquímica.

Asimismo, en este análisis de la semántica hemos considerado que lo relativo de la "ley" de semejantes nos mueve a replantear su apropiada definición como una generalización o principio de similitud.

Otros puntos abordados han sido la arraigada y habitual apreciación de la dinámica biológica como algo dependiente de una sola energía o fuerza vital, concepción metafísica cuya contraparte filosófica es el vitalismo. Si bien desconocemos aún ciertos aspectos de la vida, sabemos al menos que no es una sola energía, sino una serie de manifestaciones energéticas las responsables de la homeostasis biológica, a saber: Bioquímicas, biofísicas, biodinámica molecular, físicas, selectivas evolutivas, instintivas, mecánicas.

Tal como en la definición de la vida, actualmente no sabremos todo sobre la patología humana pero estamos ciertos que no depende de uno o dos miasmas genéticos. La utilidad del concepto miasma pudiera sostenerse en el contexto clínico (identificación del medicamento correcto) entonces emplear miasmas como síndrome, en el sentido de síndrome

- TH. Terminología habitual.
TC. Terminología, en consenso.
- TH. Materia médica homeopática.
TC. Farmacodinamia homeopática.
- TH. Experimentación pura.
TC. Patogenesia homeopática, estudios clínicos en fase 1.
- TH. La homeopatía emplea una metodología no convencional y científicos no convencionales.
TC. Emplea metodología convencional y científicos convencionales pero en fenómenos naturales menos conocidos o comprendidos.
- TH. Sólo importa el empirismo. Hechos.
TC. Importan el empirismo (hechos) y el racionalismo (causas).
- TH. Sólo importa lo anecdótico.
TC. También el ensayo clínico controlado.
- TH. La farmacodinamia cuenta con 3000 medicamentos.
TC. Aproximadamente 650 medicamentos con fundamento.
- TH. La hormesis explica la curación homeopática.
TC. La hormesis es una hipótesis de 10 que intentan explicarla.
- TH. Microdosis, bajas dosis, dosis infinitesimal, dilución, alta dilución, muy alta dilución, dosis mínima.
TC. Dinamización, dinamodilución, solventes polares activados, dilución homeopática, potencias.
- TH. Acción inmaterial.
TC. Acción fisicoquímica y electrodinámica.
- TH. Medicina homeopática. (La homeopatía es otra medicina).
TC. Homeopatía, método homeopático, disciplina médico homeopática, especialidad homeopática, medicación homeopática, farmacoterapia homeopática, inmunoterapia homeopática, terapéutica homeopática.
- TH. Medicina alopatía.
TC. Alopátía, tratamiento alopatía, terapia alopatía, medicación alopatía, farmacoterapia alopatía, terapéutica alopatía.
- TH. La alopatía es la medicina convencional.
TC. La medicina convencional es la ciencia de la medicina o ciencia médica o ciencias de la salud o la medicina.
- TH. La alopatía es la medicina convencional.
TC. La alopatía no es la medicina, es un tratamiento convencional, una fármaco-terapia convencional.

- TH. La homeopatía es rama de otra medicina, de la medicina complementaria o alternativa.
- TC. La homeopatía no es rama de otra medicina, es rama o especialidad de la medicina.
- TH. Una fuerza vital determina la vida (vitalismo, metafísico).
- TC. La homeostasis biológica es la suma de 6 manifestaciones energéticas (bioenergética).
- TH. Ley de semejantes.
- TC. Generalización de semejantes, principio de semejanza.
- TH. La homeopatía es vitalista.
- TC. La homeopatía es biofísica y fisiológica.
- TH. Hahnemann fue solo vitalista.
- TC. Hahnemann fue también químico, físico, fisiólogo y científico naturalista de acuerdo a los conocimientos de su época.
- TH. La homeopatía asume un paradigma novedoso.
- TC. La homeopatía asume la filosofía del científico natural.
- TH. La homeopatía desafía las leyes bioquímicas.
- TC. La homeopatía propone nuevas leyes bioquímicas y fisicoquímicas.
- TH. Holismo metafísico.
- TC. Holismo científico o naturalista.
- TH. Miasma surge: por contagio, por desobedecer leyes naturales o morales, es inmaterial, hay 1 a 5 miasmas.
- TC. Los postulados miasmáticos solo son aceptables si se fundamentan en la teoría genética de la enfermedad crónica. Equivale a la enfermedad poligénica, la patología del HLA y el complejo mayor de histocompatibilidad.
- TH. Dar altas dinamizaciones en dosis única y esperar un mes.
- TC. Dar altas dinamizaciones en tomas diarias.
- TH. Suspender las tomas al apreciar mejoría.
- TC. Continuar dosificando hasta apreciar la curación.
- TH. Altas dinamizaciones solo en casos crónicos.
- TC. Gran utilidad de altas dinamizaciones en casos agudos.
- TH. La homeopatía puede generar iatrogenias o supresiones por un tratamiento inadecuado.
- TC. No hay prueba o fundamento para la tesis de la supresión o iatrogenia homeopática. Una homeoterapia inadecuada no consolida la curación o resulta en una mejoría parcial y temporal del caso.

como un complejo de síntomas (no una enfermedad) cuya identificación pudiera ser útil para el diagnóstico. En la homeopatía un síndrome/miasma pudiera servir para encontrar el medicamento correcto, si el mismo síndrome/miasma se identifica con un patrón típico de sensibilidad a un fármaco en la fase patogénica. Lo cual no justificaría el concepto de miasma como teoría patológica, pues resulta inadecuado histórica y científicamente. Las enfermedades que dependen del complejo humano de histocompatibilidad (loci HLA) no pueden rastrearse a un limitado grupo de miasmas, pues hay cientos de enfermedades distintas y cientos de explicaciones posibles de la predisposición a una enfermedad.

También ha sido cuestionada la agrupación de los medicamentos homeopáticos bajo el nombre genérico

de materia médica, proponiendo en cambio llamarle farmacodinamia homeopática. En el mismo sentido la noción de experimentación pura sería convenientemente descrita como la patogenesia homeopática o estudio clínico en fase 1.

Referencias

1. Poitevin B. (1990) *Introducción a la Homeopatía*. México. Nva. Ed. Médico Homeopática Mexicana.
2. Stephenson J. (1964) *On possible field effects of the solvent phase of succussed high dilutions*. J Am Inst Hom. September-Oct. 1966: 259-262.
3. Jonas W, Jacobs J. (1996) *Healing with Homeopathy*. Warner Books: New York.
4. Hahnemann S. (1838) Preface 5th Vol. *Chronic Diseases*. B.J. Jain P: New Delhi.
5. Hahnemann S. (1842) *Organon of Medicine*. JP Tarcher Inc. Los Angeles 1982.
6. Fisher P. (1994) *Reply to Labour Party*. Simile April.
7. Fisher P. (1994) *Complementary medicine in Europe*. Br Med J 309: 107-110.